

Isabel Margarita Martínez Sierra

isabel.martinezs@cecar.edu.co

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5746-918X>

Estudiante del programa de licenciatura en lingüística y literatura de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR, Colombia.

Zullys María Atencia Otero

zullys.atencia@cecar.edu.co

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6427-3604>

Estudiante del programa de licenciatura en lingüística y literatura de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR, Colombia.

Melissa Esther Chamorro Herrera

melissa.chamorro@cecar.edu.co

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9229-5226>

Estudiante del programa de licenciatura en lingüística y literatura, técnica en salud ocupacional, Colombia.

Ibeth Lucía Díaz Vásquez

ibeth.diaz@cecar.edu.co

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9439-3463>

Estudiante de VII semestre del programa Licenciatura en Lingüística y Literatura, Colombia.

Cómo citar este texto:

Martínez Sierra, I. M., Atencia Otero, Z. M., Chamorro Herrera, M. E., Díaz Vásquez, I. L. (2024). Uso de las Tic para la Enseñanza De Literatura Regional, el desarrollo de la competencia literaria y preservación de la identidad cultural. *Investigamos*. Vol. 1. No. 2. Mayo 2024. Pp. 173-189. URL disponible en: <https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/2>

Recibido: enero de 2024.

Aceptado: abril de 2024.

Publicado: Mayo 2024.

Catalogado por:

Platform &
workflow by
OJS / PKP

USO DE LAS TIC PARA LA ENSEÑANZA DE LITERATURA REGIONAL, EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LITERARIA Y PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL

USE OF ICT FOR THE TEACHING OF REGIONAL LITERATURE, THE DEVELOPMENT OF LITERARY COMPETENCE AND PRESERVATION OF CULTURAL IDENTITY

Isabel Margarita Martínez Sierra

Estudiante de VIII semestre del programa de licenciatura en lingüística y literatura de la Corporación Universitaria del Caribe
CECAR. Colombia
<https://orcid.org/0000-0002-5746-918X>
isabel.martinezs@cecar.edu.co

Zullys María Atencia Otero

Estudiante de VIII semestre del programa de licenciatura en lingüística y literatura de la Corporación Universitaria del Caribe
CECAR. Colombia
<https://orcid.org/0000-0001-6427-3604>
zullys.atencia@cecar.edu.co

Melissa Esther Chamorro Herrera

Estudiante de VIII semestre, del programa de licenciatura en lingüística y literatura, técnica en salud ocupacional
<https://orcid.org/0000-0002-9229-5226>
melissa.chamorro@cecar.edu.co

Ibeth Lucía Díaz Vásquez

Estudiante de VII semestre del programa Licenciatura en Lingüística y Literatura, Normalista superior en el año 2014
<https://orcid.org/0000-0001-9439-3463>
ibeth.diaz@cecar.edu.co

...

Correspondencia: isabel.martinezs@cecar.edu.co

RESUMEN

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la educación ha revolucionado los procesos de enseñanza y aprendizaje, permitiendo el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales tanto en estudiantes como en docentes. Las TIC han ampliado los espacios formativos, facilitado la interacción y promovido una enseñanza personalizada, creando un entorno educativo creativo y acogedor. La integración de estas tecnologías en el sistema educativo genera un aprendizaje significativo basado en experiencias y contenido reflexivo, aunque también plantea retos que requieren la implementación de estrategias innovadoras. Además, la combinación de TIC con otros medios tecnológicos, como TAC y TEP, impulsa cambios en el sistema educativo tradicional. La capacitación docente en el uso de herramientas digitales es esencial para una práctica pedagógica eficaz y para educar a personas competentes en la "sociedad del conocimiento". Por otro lado, la literatura regional, destacada por sus expresiones culturales locales, juega un papel crucial en la educación, ayudando a rescatar valores culturales y estableciendo relaciones éticas y estéticas con la vida cotidiana. La enseñanza de la literatura regional fomenta el interés natural de los estudiantes por su patrimonio cultural y contribuye al desarrollo de competencias literarias esenciales para la comprensión lectora. La identidad cultural, relacionada con prácticas y creencias ancestrales, es fundamental para preservar el patrimonio de los pueblos aborígenes. La educación debe promover el conocimiento y la valoración de la identidad cultural desde los primeros años de vida, garantizando así la conservación y difusión del patrimonio cultural. La literatura y las TIC, por tanto, son herramientas clave para una educación integral que respete y enriquezca la diversidad cultural.

Palabras clave: TIC en educación, Literatura regional, Competencia literaria, Identidad cultural.

Abstract

The use of Information and Communication Technologies (ICT) in education has revolutionized the teaching and learning processes, allowing the development of cognitive and socio-emotional skills in both students and teachers. ICT has expanded training spaces, facilitated interaction and promoted personalized teaching, creating a creative and welcoming educational environment. The integration of these technologies in the educational system generates significant learning based on experiences and reflective content, although it also poses challenges that require the implementation of innovative strategies. Furthermore, the combination of ICT with other technological means, such as TAC and TEP, drives changes in the traditional educational system. Teacher training in the use of digital tools is essential for effective pedagogical practice and for educating competent people in the "knowledge society". On the other hand, regional literature, highlighted for its local cultural expressions, plays a crucial role in education, helping to rescue cultural values and establishing ethical and aesthetic relationships with daily life. Teaching regional literature fosters students' natural interest in their cultural heritage and contributes to the development of literary skills essential for reading comprehension. Cultural identity, related to ancestral practices and beliefs, is essential to preserve the heritage of Aboriginal peoples. Education must promote knowledge and appreciation of cultural identity from the first years of life, thus guaranteeing the conservation and dissemination of cultural heritage. Literature and ICT, therefore, are key tools for a comprehensive education that respects and enriches cultural diversity.

Keywords: ICT in education, Regional literature, Literary competence, Cultural identity.

UTILIZAÇÃO DAS TIC PARA O ENSINO DA LITERATURA REGIONAL, O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA LITERÁRIA E A PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE CULTURAL

Resumo

A utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na educação revolucionou os processos de ensino e aprendizagem, permitindo o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais tanto em alunos como em professores. As TIC ampliaram os espaços de formação, facilitaram a interação e promoveram o ensino personalizado, criando um ambiente educativo criativo e acolhedor. A integração destas tecnologias no sistema educativo gera aprendizagens significativas baseadas em experiências e conteúdos reflexivos, embora também coloque desafios que exigem a implementação de estratégias inovadoras. Além disso, a combinação das TIC com outros meios tecnológicos, como o TAC e o TEP, impulsiona mudanças no sistema educativo tradicional. A formação de professores na utilização de ferramentas digitais é essencial para uma prática pedagógica eficaz e para formar pessoas competentes na "sociedade do conhecimento". Por outro lado, a literatura regional, destacada pelas suas expressões culturais locais, desempenha um papel crucial na educação, ajudando a resgatar valores culturais e a estabelecer relações éticas e estéticas com o quotidiano. O ensino da literatura regional estimula o interesse natural dos alunos pelo seu

patrimônio cultural e contribui para o desenvolvimento de competências literárias essenciais para a compreensão da leitura. A identidade cultural, relacionada com práticas e crenças ancestrais, é essencial para preservar a herança dos povos aborígenes. A educação deve promover o conhecimento e a valorização da identidade cultural desde os primeiros anos de vida, garantindo assim a conservação e divulgação do patrimônio cultural. A literatura e as TIC são, portanto, ferramentas fundamentais para uma educação integral que respeite e enriqueça a diversidade cultural.

Palavras-chave: TIC na educação, Literatura regional, Competência literária, Identidade cultural.

UTILISATION DES TIC POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA LITTÉRATURE RÉGIONALE, LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES LITTÉRAIRES ET LA PRÉSERVATION DE L'IDENTITÉ CULTURELLE

Résumé

L'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans l'éducation a révolutionné les processus d'enseignement et d'apprentissage, permettant le développement des compétences cognitives et socio-émotionnelles tant chez les élèves que chez les enseignants. Les TIC ont élargi les espaces de formation, facilité l'interaction et favorisé un enseignement personnalisé, créant ainsi un environnement éducatif créatif et accueillant. L'intégration de ces technologies dans le système éducatif génère un apprentissage important basé sur des expériences et des contenus réflexifs, même si elle pose également des défis qui nécessitent la mise en œuvre de stratégies innovantes. En outre, la combinaison des TIC avec d'autres moyens technologiques, tels que le TAC et le TEP, entraîne des changements dans le système éducatif traditionnel. La formation des enseignants à l'utilisation des outils numériques est essentielle pour une pratique pédagogique efficace et pour former des personnes compétentes dans la « société de la connaissance ». D'autre part, la littérature régionale, mise en valeur pour ses expressions culturelles locales, joue un rôle crucial dans l'éducation, contribuant à sauver les valeurs culturelles et à établir des relations éthiques et esthétiques avec la vie quotidienne. L'enseignement de la littérature régionale favorise l'intérêt naturel des élèves pour leur patrimoine culturel et contribue au développement des compétences littéraires essentielles à la compréhension écrite. L'identité culturelle, liée aux pratiques et croyances ancestrales, est essentielle à la préservation du patrimoine des peuples autochtones. L'éducation doit promouvoir la connaissance et l'appréciation de l'identité culturelle dès les premières années de la vie, garantissant ainsi la conservation et la diffusion du patrimoine culturel. La littérature et les TIC sont donc des outils clés pour une éducation globale qui respecte et enrichit la diversité culturelle.

Mots-clés : TIC dans l'éducation, Littérature régionale, Compétence littéraire, Identité culturelle.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo se centró en el uso de las TIC para la enseñanza de la literatura regional, el desarrollo de la competencia literaria y la preservación de la identidad cultural, atendiendo a los cambios que ha sufrido el sistema educativo colombiano. Mostrando así, la importancia que tiene esta

literatura en el marco de la educación contextualizada, logrando pues, mediante la utilización de las tecnologías de la información y comunicación, una nueva visión que gire en torno a las costumbres.

En este sentido, esta propuesta se elaboró con el fin de motivar a los docentes de lengua castellana y literatura, a enseñar literatura de la región de sus estudiantes, en aras de conservar el amor y el interés por el arte, en dicho caso por ese arte escrito, mismo que representa todos esos pensamientos, situaciones y conocimientos que pueden llegar a nutrir al lector y a no perder su propio origen, por ende, mediante el presente estudio se pretende traer a colación, algunas herramientas que pueden ayudar al cuerpo de docentes en la planificación, intervención y evaluación de actividades que logren incentivar a los educandos a continuar con el proceso lector.

Del mismo modo, tiene un aporte social, ya que mediante su ejecución, se pretende generar un cambio mediante una introspección, que aborde todas esas apreciaciones que la comunidad y los estudiantes tienen, acerca de la literatura y de los escritores locales que representan dicho arte, todo esto, con el fin de que se logre entender y apreciar la importancia que tienen las costumbres ligadas a la lectura y la escritura, mismas que ayudan al crecimiento personal, social y por qué no, profesional.

Uso de las TIC en la educación

Las tecnologías de la información y comunicación, son actualmente uno de los temas más relevantes a nivel educativo, estas han permitido desarrollar de manera conjunta, no solo los procesos educativos; sino también aquellos que hacen parte de nuestra vida cotidiana. Desde un enfoque académico, las TIC ofrecen que tanto educandos como educadores fortalezcan habilidades que van desde lo cognitivo hasta lo socioemocional.

En este sentido, El empleo de las TIC en el ámbito educativo se ha generalizado los últimos años. En consecuencia, se han ampliado los espacios formativos, se han promovido nuevas formas de interacción entre los estudiantes y el personal docente, se ha favorecido el desarrollo de una enseñanza más personalizada. (Castillo, 2020, p.2.) En correspondencia con esta visión, el uso de las herramientas digitales como son las tecnologías de la información y comunicación cumplen un papel importante en la sociedad, ya que han tenido un gran auge en el entorno educativo, permitiendo un proceso de enseñanza-aprendizaje creativo, novedoso y acogedor por parte del profesorado y el cuerpo estudiantil.

En esta misma línea, Hernández (2017) expresa lo siguiente:

“Se habla de la integración de las TIC a la educación, cuando el sistema educativo, pueda diseñar un aprendizaje significativo, producto de vivencias experienciales y un contenido reflexivo, capaz de generar en el alumno y docente el logro de generar conocimiento”. (p.333.)

Es por ello que, las TIC como herramientas tecnológicas presentan retos que deben superarse para seguir innovando en el ámbito educativo, implementando estrategias y metodologías que

permitan una buena relación entre el educador y educando, a sí mismo, un buen proceso enseñanza-aprendizaje donde los estudiantes adquieran una formación integral.

Ahora bien, Cruz et al. (2019) afirma que:

“Las TIC están produciendo una innovación en todos los ámbitos sociales; sin embargo, estos cambios no siempre indican un rechazo a las tecnologías o medios anteriores, sino que, en algunos casos, se produce una especie de simbiosis con otros medios”. (p.5.)

De este modo, la importancia y uso de las tecnologías de la información y comunicación en la sociedad, radica en que han permitido el desarrollo del proceso educativo, promoviendo la adquisición de nuevos conocimientos; los cuales se desarrollan cohesionando las TIC con otros medios tecnológicos, como lo son las TAC y TEP. Lo anterior, con el fin de lograr un verdadero cambio en el sistema educativo tradicional.

Por otro lado, En lo referido a la inclusión de TIC, es preciso, como punto de partida, asumir el sentido que los docentes les otorgan a los medios digitales en sus prácticas de enseñanza. Esto supone considerar el ámbito de sus prácticas como una forma de producción de saber pedagógico. (Arias y Gonzales, 2018, p.69.). Cabe resaltar que, con respecto a la inserción de las TIC en los planteles educativos, se hace necesaria la capacitación de los docentes, sobre el uso de herramientas y recursos, que apoyen su quehacer pedagógico. Del mismo modo, se hace preciso asumir la responsabilidad de educar personas competentes, que puedan desempeñarse eficientemente en la llamada “sociedad del conocimiento”.

Por su parte, Gonzales (2018) asegura lo siguiente: “La tarea que nos queda a nosotros como docentes de Lengua y Literatura es lograr aunar estos dos componentes, literatura y TIC de manera que podamos generar instancias en las que nuestros alumnos se sientan llamados a participar” (p.28.) Planteadas las cosas de este modo, Lograr aulas interactivas en las que los estudiantes sean capaces de participar y proponer, es una tarea ardua que representa un andamiaje entre las TIC y las distintas asignaturas.

El componente literario, es fundamental al momento de hablar de participación, ya que, por sí mismo incentiva a las comunidades a la efusión y comprensión de vivencias. Las tecnologías de la información y comunicación deben brindarle al docente, las herramientas necesarias para obtener una participación activa por parte de los estudiantes en el proceso lector.

Finalmente, las tecnologías de la información y la comunicación buscan impactar de manera positiva en el aprendizaje de los estudiantes; desde el ámbito de la lengua castellana, estas herramientas ayudan a la comunidad estudiantil a desarrollar competencias transversales, como lo son la comunicación oral y escrita, el trabajo cooperativo, la creatividad, entre otros. Lo anterior solo se logra, cuando el aprendizaje planteado está enfocado en un contexto determinado, aludiendo así a las lecturas focalizadas a partir del ambiente sociocultural de los estudiantes.

Aspectos relacionados con la literatura regional

El concepto de literatura regional, es un término que hasta hace poco se le ha venido dando relevancia, aunque haya estado presente desde tiempos inmemorables. Se trata de la voz de los pueblos, haciéndose escuchar mediante las inconmensurables letras que conforman la literatura. A su vez, se alude a una estética que rompe con el paradigma del eurocentrismo, y logra que el lector se centre en una serie de características, que lo elevan a reconocer las razones de las prácticas culturales en las que se vive inmerso día tras día.

En relación con lo planteado, (Molina y Varela, 2018, p.11) exponen que:

“Literatura regional es la que nos sitúa por sus alusiones en una región determinada. Puede ser escrita en dicha región o no. (...) Pero no es regional una obra por el mero hecho de ser compuesta en ese ámbito regional. Esto significa que, el Regionalismo es definido como la expresión espontánea y cabal de un localismo emocional, o sea, expresión del apego y pasión por la tierra natal o suelo nativo. Entre las características genéricas, se destacan el propósito de configurar la individualidad del propio terruño” (p.18)

Visto así, el término literatura regional, tiende a confundirse con producciones de una determinada región; sin embargo, el término, desde sus bases epistemológicas y semióticas, denotan un trasfondo mucho más complejo, se habla de literatura regional, cuando el escrito o producción, deja en evidencia una serie de expresiones que aluden a los fenómenos culturales y su importancia para la comprensión de las distintas concepciones del mundo.

Por otro lado, el regionalismo corresponde a la aparición de lo inevitable en las historias literarias. El factor “regionalismo” dentro de la literatura regional, expone, ratifica y acentúa a manera de oposición, la supuesta minusvalía que nos han hecho aceptar de nuestros propios medios culturales.

Según la visión holística de varios escritores, los cuales han propuesto reflexionar sobre la importancia que tienen las producciones literarias regionales, para el avance de las comunidades, en cuanto a temas propios de saberes culturales y producciones que muestren la evolución del concepto en cuestión.

Se cree, que una de las razones por las que no se les brinda la debida exaltación a las obras regionales, es precisamente la crítica de la metrópoli, dejando entre ver que somos personas interesadas en seguir respetando el concepto europeo, algunos aportes de autores con respecto al tema abordado se logran visualizar en la tabla 1.

Tabla 1*Aportes sobre literatura regional*

Autores	Aportes
Illas (2014)	En este sentido, es válido reconocer que la literatura como área académica adquirirá pertinencia cuando se establezcan relaciones éticas y estéticas con la vida misma; cuando se rescaten valores culturales de la comunidad; cuando se dimensione la importancia del lenguaje como fenómeno artístico y se generen espacios para ampliar y renovar la visión del mundo.
Molina y Varela (2018)	En el siglo XXI, se multiplican las distintas actividades creación de centros, proyectos de investigación, jornadas o simposios específicos, seminarios, cursos, además de cátedras dedicadas a la literatura regional, gracias a las cuales se han ido tejiendo redes institucionales.
Amú y Pérez (2019)	La escuela, es el estamento educativo que tiene como fin consolidar las prácticas culturales y como ya se ha referido las tradiciones orales hacen parte de estas.
Rodríguez (2020)	La investigación etnoliteraria en las narrativas locales permitió, a profesores y estudiantes (...) cruzar el umbral del "sedentarismo" al dejar atrás el sopor de las aulas universitarias y, de esta forma, abrir caminos alternativos y proponer otros métodos, que replantearan los métodos obsoletos de enseñanza y aprendizaje de la literatura.
Ferja (2021)	La poca atención hacia un arte tradicional de la palabra oral por parte de los estudios literarios colombianos ha tenido implicaciones en la manera en que se enseña lo que es y no es literatura en colegios y universidades.

Fuente: Elaboración propia (2022) apoyado en Illas (2014); Molina y Varela (2018); Amú y Pérez (2019); Rodríguez (2020); Ferja (2021).

La anterior tabla pone en evidencia los aportes de 5 autores al campo de la literatura regional, mostrando así la importancia que tiene esta, al momento de educar en valores pertinentes que busquen consolidar prácticas culturales desde el ámbito académico; siendo la escuela uno de los principales factores que intervienen en el proceso de aprendizaje. Es importante resaltar que uno de estos aportes, muestra como la literatura tradicional se ha llevado al campo de la investigación, optando por cambiar los métodos obsoletos de enseñanza de literatura, replanteando los estudios que se han hecho sobre esta y centrándose en la producción oral, como punto de partida, al momento de comprender los textos literarios colombianos enmarcados en la cotidianidad.

Para Ferja (2021) la presencia y el papel de la literatura tradicional en las regiones de Colombia evidencian su importancia en términos patrimoniales como generadora de identidad, pero sobre todo como elemento fundamental en la constitución de memorias ligadas con regiones o espacios que comparten expresiones culturales como ejes de diferenciación con otros territorios. (p.172) Por consiguiente, hace menos de dos décadas que empezamos a ver trabajos de grado, de pregrado y de posgrado en los que se reconoce el valor literario de obras propias de la oralidad como romances, cuentos tradicionales, leyendas, relatos míticos y demás formas narrativas tradicionales. (p.156)

Bien, pareciera por todo lo anterior, que el desconocimiento de la literatura tradicional de las diferentes regiones de Colombia, se debe en gran medida a las muestras de negación y marginación de las costumbres de los pueblos, las cuales son apartadas unas de las otras, mediante brechas imaginarias de competitividad en lo que al folclor respecta. A partir del año 1999, han aumentado los estudios de esta literatura, pero es hasta el año 2019, en que estudiantes y docentes de diferentes universidades del país, han trabajado sus investigaciones, en torno a la literatura de los pueblos

ágrafos.

Descubriendo así, que los estudios de recopilación sobre literatura regional colombiana, desde un primer momento fueron avanzados por Jorge Isaac y Rafael Pombo, los cuales se convierten en investigadores pioneros de este tipo de literatura. En términos patrimoniales, la presencia de literatura tradicional regional representa gran importancia, al momento de establecer rutas generadoras de identidad. Desde el año 2019 al 2021, se ha visto un aumento en el interés por las publicaciones de literatura, que giran en torno a lo regional y costumbrista, bajo el rotulo del folclor, los territorios han venido valorando sus expresiones culturales, que van desde lo lingüístico, hasta lo religioso.

De acuerdo con Rodríguez (2020) en la perspectiva de inferir el concepto de literatura regional, el tema específico del mito es fundamental, porque el mito es una de las expresiones de las narrativas locales de las cuales debe partir este tipo de investigación. Los mitos son los textos que permiten llegar al núcleo de los imaginarios socio-culturales de un pueblo o una comunidad. (p.138). En este mismo orden de ideas, también declara que un aspecto central de la investigación sobre las narrativas locales tiene que ver con el mito como parte fundamental de los imaginarios socioculturales que dan vida a las diferentes estéticas de la existencia de los pueblos de esta región. Asimismo, se infiere la posibilidad de una crítica literaria desde y para la región, que permitiera la valoración de estas narrativas locales. (p.146)

De allí que, el estudio etnográfico de la literatura de las regiones amazónica, cauca y andina, hace ver la importancia que tiene para el desarrollo social, cultural y educativo; los estudios investigativos focalizados en la promoción de saberes lingüísticos y literarios de los pueblos aborígenes, partiendo desde la concepción de literatura regional, como un aspecto fundamental para el estudio de la maestría en etnoliteratura. Se habla de una investigación basada en la recopilación, crítica, consulta y análisis de fuentes primarias y secundarias para así de esta manera, contribuir al conocimiento de los diversos entornos culturales y sociales en su particular modo de producción de símbolos e imágenes estético-literarias, que favorezcan al mismo tiempo el autoconocimiento y cohesión socio-cultural de dichos entornos.

Conforme a esta visión, (Amú y Pérez 2019, p.72) establecen lo siguiente:

“En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Lengua castellana es importante desarrollar una práctica educativa acorde al contexto, lo cual está reglamentado en la Constitución Política de 1991 del estado, en ella se contempla el derecho a una educación acorde con las necesidades de la población, respetando la diversidad étnica y cultural del país. De igual importancia, Se puede considerar que la tradición oral es una práctica que se relaciona con los contenidos de las diferentes áreas del currículo, sin causar discrepancia con los Lineamientos, Estándares, ni con los Derechos Básicos de Aprendizajes, por el contrario, los nutre y resignifican en el proceso de enseñanza-aprendizaje”. (p.72)

Por consiguiente, el enseñar literatura regional implica entre otras cosas, lograr que el estudiante se interese de una manera natural, y no impuesta por el tesoro cultural escrito de su región. Lo complicado referente a este tema surge en el momento en que el docente se pregunta de qué manera puede lograr que sus estudiantes se interesen por este tipo de literatura. Normalmente el educando debe enfocarse principalmente en la metodología y estrategias que usará para impartir dicho conocimiento. A lo anterior, también se le denomina, enseñanza contextualizada; si educamos teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentran los estudiantes, muy seguramente los índices de comprensión y criticidad aumentaran.

Por último, bajo este ángulo, Illas (2014) describe que:

“Enseñar literatura desde la dimensión local y regional implica, más que conocer el poder creador del lenguaje, recoger la riqueza metafórica escondidas en las arcas de ese tesoro cultural en el cual se han depositado los íconos más íntimos del imaginario individual y colectivo”. (p.118).

“Así mismo, a partir de esa literatura cercana en tiempo y espacio a las realidades y necesidades que viven y sienten los discentes es que se podrá garantizar, por una parte, significatividad de la lectura; y por la otra, estrechar con fuertes lazos de relación identitaria el hecho socio-cultural con el acto artístico-literario”. (p.119)

De este modo, se ratifica que la literatura no sólo representa la identidad cultural de la comunidad o colectividad desde donde emerge, sino que ella misma crea identidad. Por ello, se cree que para la existencia de una correlación literatura-identidad sea productiva en términos de crítica literaria y cultural, hay que inscribirla en un horizonte político de comprensión; esto en la medida en que el reclamo por identidad y sobre todo, por una práctica textual literaria que problematice la identidad; no sería sino en definitiva, una práctica política de visibilización que implica desafiar discursos e ideologías complacientes con estereotipos "oficiales" y/o con la negación radical del sujeto subalterno desde instancias de dominación.

Por último, la enseñanza de literatura regional, es vista como una estrategia de aprendizaje basado en contextos. Ya que, centrándose en los diferentes ámbitos geográficos, sociales y culturales, se puede hacer uso de esta con el fin de motivar al estudiantado al constante descubrimiento de sustantividades a través de la lectura misma. Lo anterior se logra, mostrando la importancia que esto tiene no solo en el campo académicos; sino también en todo lo que implica la vida misma y la concepción de mundo de cada uno de los estudiantes.

Fortalecimiento de la competencia literaria como eje fundamental en el proceso de comprensión lectora

La competencia literaria desde la educación es uno de los componentes fundamentales en el proceso formativo del ser humano; sin embargo, el hombre le ha dado un enfoque distinto al momento de colocar en práctica sus habilidades y destrezas en el proceso lector. Es por ello, que desde la

competencia Literaria se pretende motivar y fomentar más allá de las palabras la capacidad cognitiva que posee cada persona para analizar, comprender, criticar y defender su postura ante lo leído.

Es por esto que, Formar y desarrollar la competencia literaria será, pues, saber formar lectores que, autónomamente, gocen de los textos para llegar a establecer valoraciones e interpretaciones que ayuden a potenciar el desarrollo de la criticidad (Cantero y Mendoza, 2003) citado en (Álvarez, 2017, p.111).

Esto quiere decir que, se denomina al componente literario como el engranaje y desarrollo de habilidades actitudes conocimientos y destrezas que logra adquirir o poseer una persona al leer, permitiéndole de esta manera afianzar procesos cognitivos que le ayudarán a localizar información, reflexionar, comprender y evaluar lo leído de una manera más amplia en cuanto a su vocabulario e incluso a su postura crítica al defender una postura en un discurso.

Habría que decir también, que la competencia lectora será esencial al incluir destrezas muy complejas para descubrir los entresijos de un texto. Por otro lado, para acceder al disfrute de la lectura, es necesario que la comprensión y la competencia lectora favorezcan el acceso al mensaje desde la competencia literaria (Romero et al., 2018, p. 70). Dicho esto, es la lectura ese componente fundamental para el desarrollo de la competencia literaria ya que motiva al lector a disfrutar analizar y comprender más allá de las palabras lo leído, por medio de la ayuda adquirida de los conocimientos lingüísticos, culturales, socioculturales y cognitivos se logra identificar qué fue lo que trato de expresar el autor en las palabras utilizadas.

Visto de esta forma, Se impone una reflexión cuando se habla de competencia literaria y cómo abordarlas en la enseñanza de la literatura. Se concibe como un proceso de desarrollo y capacidades y destrezas alcanzadas por el alumno resultado de la articulación entre sus conocimientos literarios, saberes interculturales, habilidades expresivas y comprensivas (Tiza et al., 2016, p. 117).

Analizando más a profundidad la temática abordada, desde este componente importante en el procesos de comunicación y lector, las limitaciones de hoy para poder desarrollar la competencia Literaria tienen como centro las insuficiencias en la percepción crítica de los diferentes textos y su aplicación a otras muestras similares, pues los estudiantes entienden, infieren, deducen e identifican las ideas básicas en clases, pero no instauran modelos didácticos para desarrollar en lo posterior nuevos análisis que permitan su recepción en el conocimiento.

Finalmente, Pensar la formación de un lector literario conlleva a tener aspectos importantes al momento de navegar en la lectura y no simplemente leer por leer. Es por ello, que a partir de los conceptos abordados desde distintos enfoques y perspectivas se buscó detallar y dar sustento a este artículo a partir de esta variable abordando la literatura como una práctica social y cultural que no se reduce únicamente a una actividad escolar u obligatoria, sino que hace parte de la vida cotidiana del sujeto puesto que lo lleva a conocer e investigar mucho más allá del texto.

Identidad cultural en el ámbito educativo

La identidad cultural está relacionada con un sinnúmero de rasgos culturales, prácticas y creencias que le dan un toque de autenticidad e identidad a los pueblos aborígenes. Ahora bien, la parte formativa cumple un papel esencial, puesto que a través del proceso de aprendizaje las futuras generaciones desarrollaran habilidades y cualidades que garantizaran la preservación de esta.

A partir de, lo expresado por Zamora (2020) se entiende que la identidad está relacionada con una conciencia situada en su territorio y lo que en él construye para sus habitantes, donde es posible establecer que el valor o el sentido de su existencia son inseparables de lo que consideran propio (p.86). Siendo así, la identidad cultural abarca múltiples formas de expresión que representan de una u otra forma un devenir histórico de un pueblo y que se conversan a lo largo del tiempo porque se transmiten de generación en generación.

Basándose en la concepción de Campos (2018) es preciso anotar que la identidad cultural se manifiesta en la proyección de una comunidad apropiándose resolutivamente de su legado discursivo en el instante presente (p.205). Por lo tanto, la identidad cultural se convierte en una manifestación bastante compleja, puesto que ésta integrada por aspectos que son inherentes al ser humano como lo es el lenguaje, los rasgos históricos y las creencias de un lugar en específico, así pues, las prácticas y demás pueden verse influenciadas por los cambios o dinamismo sociales, ya que la modernidad puede significar la desaparición de muchos de éstos. Por lo que se crea una integración de varios elementos que están interrelacionados y parten desde lo más general como el estado hasta casos muy particulares como un individuo en sí.

Cabe señalarla que, la identidad cultural es una riqueza que dinamiza las posibilidades de realización de la especie humana, por ello puede expresarse que la misma es una consecuencia de la misma naturaleza humana, por lo que propiamente no es un objeto en sí (Chenet et al., 2017, p.).

Es pertinente precisar, que cada sujeto al estar inmerso a una sociedad de la cual tiene aprendizajes diarios en dónde va adquiriendo rasgos diferenciadores del lugar o territorio en él se desenvuelve, por lo que ello va representar siempre una conexión inigualable, que lo harán sentirse a plenitud de las prácticas culturales y costumbres de su comunidad, es por ello que la identidad cultural es una forma de expresión que se da de forma individual y colectiva, dónde se hallan todo ese cúmulo de características culturales que hacen auténtico un lugar en específico. Así pues, cada persona si se siente orgulloso de sus raíces lo demostrará a toda costa sin importar el país donde se encuentre y la profesión que ejerza.

De esta manera, Cepeda (2018) afirma lo siguiente: “Para que cualquier persona sea capaz de valorar y diferenciar su identidad cultural y las de otras regiones y comunidades, es necesario elaborar un plan basado en la conservación y difusión del patrimonio” (p.252). En relación con esta idea, es fundamental que desde los primeros años de vida se brinde una educación de forma pertinente, puesto que ella sirve de cimiento para encaminar a las futuras generaciones hacia la

conservación de aspectos que son de suma importancia como lo es la identidad cultural y es precisamente que está contiene toda esa esencia que marcan diferencias.

En cierto sentido, el derecho a la identidad cultural, en el contexto de grupos diversos social y culturalmente, también se sostiene en la “libertad de conciencia”, la “libertad de creencias” y la “libertad de religión o culto” (Faundes, 2019, p.523). En contraste con lo expuesto anteriormente, muchas regiones están integradas por los pueblos indígenas en sus territorios, lo cual hace que exista la diversidad cultural, y es que muchas de sus prácticas, costumbres, creencias y demás los hace particularmente auténticos, por lo que existen unos organismos internacionales que se encargan velar porque a los mismos se les respete expresarse libremente.

Para finalizar, la identidad cultural es un cúmulo de aspectos característicos que integran o componen a una sociedad ancestral lo cual se convierte en un patrimonio histórico para la humanidad, ya que en esta se preservan muchas de las cualidades que les dan sentido y valor inherente a esas comunidades. Así mismo, es responsabilidad del estado velar por sus derechos y a su vez, la escuela desde su rol e impacto formativo forjar valores o sentimientos que conduzcan a la conservación de las mismas.

METODOLOGÍA

En este acápite, se detalla el proceso metodológico para el desarrollo del presente artículo, en el cual se aplicó la búsqueda y análisis documental en bases de datos y plataformas disponibles tales como Google académico, scielo, repositorios de universidades como la universidad de Caldas, Simón Bolívar, la Rioja, revistas indexadas y bibliotecas digitales. Del mismo modo, se seleccionaron programas de estudio de permitieran el abordaje del tema de las TIC, literatura regional, competencia literaria e identidad cultural. De igual manera, se expone la forma en como fue adquirida y procesada la información.

Tipo de investigación

Para el presente estudio, se implementó una investigación cualitativa partiendo desde la búsqueda y análisis documental, lo cual consiste en un conjunto de métodos y técnicas de búsqueda, procesamiento y almacenamiento de información contenida en documentos (Toncara, 1993) Siendo así, la investigación documental es una de las técnicas de la investigación cualitativa que se encarga de recolectar, recopilar y seleccionar información de las lecturas de documentos, revistas, libros, grabaciones, filmaciones, periódicos, artículos resultados de indagaciones, memorias de eventos, entre otros; en ella la observación está presente en el análisis de datos, su identificación, selección y articulación con el objeto de estudio (Reyes y Carmona, 2020, citado en Guerrero Dávila, (2015)

Visto de esta forma, el proceso de análisis documental se dispone, esencialmente, de legajos, que son el resultado de otras pesquisas, de reflexiones de teóricos, lo cual representa la base teórica del área objeto de investigación, el conocimiento se construye a partir de lectura, análisis, reflexión e interpretación de dichos documentos (Morales, 2003, p.2). Desde una perspectiva más general,

Dulzaides y Molina (2004) afirman que el análisis de información, por su parte, es una forma de exploración, cuyo objetivo es la captación, evaluación, discriminación y síntesis de los mensajes subyacentes en el contenido de los documentos, a partir del cotejo de sus significados, a la luz de una problemática específica.

En todo caso, La investigación documental tiene un carácter particular la cual presenta una consideración interpretativa porque, Intenta leer y otorgar sentido a los documentos que fueron escritos los cuales se busca comprender (Gómez, 2011, p. 230). Queda por aclarar, que en el presente estudio se analizan a través de un proceso analítico-sintético documentos relacionados con las TIC para la enseñanza de la literatura regional, el desarrollo de la competencia literaria y la preservación de la identidad cultural.

Técnicas de análisis

La técnica que se aplicó fue la cartografía conceptual, considerada una estrategia de investigación centrada en el análisis del conocimiento científico, en torno a un concepto, teoría o metodología tomando como base ocho ejes, los cuales son: noción, categorización, caracterización, diferenciación, división o aplicaciones, vinculación, metodología y ejemplificación (Tobón et al., 2018, como se citó en Tobón 2017). Los ocho ejes mencionados anteriormente, posibilitan tener una concepción pertinente de los temas abordados, de igual forma, facilita compartir el conocimiento y que este sea entendible por los lectores. Mediante esta técnica, se analizan y valoran los conceptos seleccionados.

Fases del estudio

Las fases del análisis documental realizado aplicando la cartografía conceptual fueron:

Fase 1. Se realizó la búsqueda de artículos en revistas indexadas relacionados el uso de las TIC, la enseñanza de literatura regional, el desarrollo de la competencia literaria y preservación de la identidad cultural en la base de datos de Google Académico y en fuentes primarias, lo que permitió incluir la descripción bibliográfica y general de la fuente, así como la clasificación e indización de los materiales seleccionados. Se seleccionaron esencialmente artículos de los últimos cinco años. Resultó necesario seleccionar algunos artículos académicos con antigüedad mayor de cinco años, en virtud de que no se encontró suficiente material de años recientes relacionados con las temáticas en estudio.

Fase 2. Se definieron criterios para seleccionar los artículos académicos considerados como pertinentes para utilizarlos en el presente estudio. Los criterios seguidos fueron:

1. cada documento seleccionado debía poseer autor, título, fecha de edición;
2. abordar alguno de los ocho ejes de la cartografía conceptual.

3. tener un enfoque centrado en los procesos de inclusión en la educación, priorizando los documentos que abordaran o se relacionaran particularmente con los aspectos clave y la problemática planteada en el estudio.

Fase 3. Una vez seleccionados los documentos pertinentes para el presente estudio, se procedió a la elaboración de la cartografía conceptual siguiendo el orden de los ocho ejes propuestos por Tobón (2017).

Fase 4. Se realizó un análisis final del documento contando con el apoyo de asesores expertos en los temas de TIC, literatura regional, competencia literaria e identidad cultural, quien ayudó a revisar y mejorar el estudio realizado.

Figura 1

Fases del análisis documental realizado aplicando la cartografía conceptual

Conclusiones

En definitiva, el desarrollo de este trabajo permite validar la gran incidencia de las TIC dentro del ámbito educativo al ser una estrategia eficiente que logra dinamizar el proceso enseñanza aprendizaje al relacionarse en este caso con la parte literaria, convirtiéndose esta en una revolucionaria e innovadora alternativa metodológica para que los docentes emprendan acciones que permiten que los estudiantes desde su identidad cultural conciban la aprehensión de la literatura como una manifestación artística que les otorgue una gran libertad de expresión y goce estético. Así pues, las tecnologías de la información y comunicación se convierten en un medio que hace posible incentivar y fomentar la enseñanza de la lengua desde una nueva visión o significado en la escuela.

Igualmente, es indispensable para el maestro tener en cuenta el contexto en el que se lleva a cabo el proceso formativo de la literatura, ya que estará partiendo de las necesidades evidenciables del entorno en el cual se desenvuelven sus estudiantes, de manera que pueda despertar el interés por descubrir de forma natural los rasgos culturales de su comunidad. Evitando así que sea una imposición, la cual pueda generar barreras en el aprendizaje. Además, fomentar la lectura como un hábito será fundamental para desarrollar tanto la competencia literaria como otras habilidades, de tal

forma que el aprendizaje sea consolidado bajo experiencias significativas que conduzcan a conservar la identidad cultural de los pueblos ancestrales.

REFERENCIAS

Álvarez, C. (2017). Mejora de la competencia literaria con un club de lectura escolar. *Biblios*, 1(68), 111-122.

<http://dx.doi.org/10.5195/biblios.2017.351>

Amú, M., Pérez, M. (2019). La tradición oral colombiana, su inclusión en el currículo de la Educación Básica Primaria. *Revista Conrado*, 15(66), 71-76.

<https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado>

Arias, C., Gonzales, A. (2018). La inclusión de medios digitales en la enseñanza de la literatura: estallidos y discusiones de sentido en la producción de un booktáiler. *El toldo de Astier*, 9(16), 68 – 85.

<https://dx.doi.org/10.17561/ae.v20i2.2>

Campos, H. (2018). Estudio de la identidad cultural mediante una construcción epistémica del concepto identidad cultural regional. *Revista Cinta moebio*, (62) 199-212.

<http://dx.doi.org/10.4067/S0717-554X2018000200199>

Castillo, D. (2020). Las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados por maestros tutores de Educación Primaria en la Región de Murcia. *Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa*, 1(9), 1 – 14.

<https://doi.org/10.6018/riite.432061>

Cepeda, J. (2018). Una aproximación al concepto de identidad cultural a partir de experiencias: el Patrimonio y educación. *Revista pedagógica Tabanque*, (31) p 244-262.

<https://doi.org/10.24197/trp.31.2018.244-262>

Chenet, M., Arévalo, J., Palma, F. (2017). Identidad cultural y desempeño docente en instituciones educativas. *Revista de ciencias humanas y sociales*, (84) 292- 392.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6640381>

Cruz, M., Pozo, M., Aushay, H., Arias, A. (2019). Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) como forma investigativa interdisciplinaria con un enfoque intercultural para el proceso de formación estudiantil. *e-Ciencias de la Información*, 9(1).

<https://doi.org/10.15517/eci.v1i1.33052>

Dulzaides, M. y Molina, A. (2004). Análisis documental y de información: dos componentes de un mismo proceso. *Acimed*, 12(2), 1-1.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352004000200011

- Faundes, J. (2019). El derecho fundamental a la identidad cultural de los pueblos indígenas: un derecho-matriz y filtro hermenéutico para las constituciones de América Latina: la justificación. *Revista brasileira de política públicas*, 9(2), 513-533. <https://doi.org/10.5102/rbpp.v9i2.6043>
- Ferja, A. (2021). Literatura tradicional en Colombia: entre el folclor y el olvido. *Estudios de literatura colombiana*, 49(1), 155 – 174. <https://doi.org/10.17533/udea.elc.n49a09>
- Gómez, L. (2011). Un espacio para la investigación documental. *Vanguardia psicológica*, 1(2), 227-233. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4815129>
- Gonzales, C. (2018). Contribuciones de los usos didácticos de las TIC para la formación literaria de jóvenes lectores. *Aula de encuentro*, 20(2), 21- 34. <https://doi.org/10.17561/ae.v20i2.2>
- Hernández, R. (2017). Impacto de las TIC en la educación: Retos y Perspectivas. *Propósitos y representaciones*, 5(1), 326 – 336. <https://doi.org/10.20511/pyr2017.v5n1.149>
- Illas, W. (2014). La literatura local-regional en el circuito de la educación literaria. Primeras rutas de un mapa investigativo. *REDHECS*, (17)9, 117 – 134. <http://ojs.urbe.edu/index.php/redhecs/article/view/568>
- Molina, H., Varela, F. (2018). *Regionalismo literario: historia y crítica de un concepto problemático*. 1ª ed. Mendoza, Argentina: Biblioteca digital Uncuyo; Ediciones Biblioteca Digital Uncuyo. 143p. <https://bdigital.uncu.edu.ar/fichas.php?idobjeto=11489>
- Morales, O. (2003). Fundamentos de la investigación documental y la monografía. *Manual para la elaboración y presentación de la monografía*. Mérida, Venezuela: Universidad de Los Andes, 1-14. <http://www.webdelprofesor.ula.ve/odontologia/oscarula/publicaciones/articulo18.pdf>
- Reyes, L., Carmona, F. (2020). La investigación documental para la comprensión ontológica del objeto de estudio. <https://hdl.handle.net/20.500.12442/6630>
- Rodríguez, J. (2020). El concepto de literatura regional en la producción académica de los profesores de la maestría en etnoliteratura de la Universidad de Nariño, 1987 – 2010. *Mopa mopa*, 1(26), 130 – 148. <https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rmopa/article/view/5392>

- Romero, M., Trigo, E., Moreno, P. De la comprensión lectora a la competencia literaria a través de la obra de Eliacer Cansino. *Revista de Estudios sobre lectura*, 17(3), 68-85.
https://doi.org/10.18239/ocnos_2018.17.3.1776
- Tancara, C. (1993). La investigación documental. *Temas sociales*, (17), 91-106.
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=s004029151993000100008&script=sci_arttext
- Tiza, M., Campos, E., Castellón, Y. (2016). La formación de la competencia literaria: un reto para la educación de estos tiempos. *Invest. pens. Crit*, 4(2), 112-122.
<https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/108>
- Tobón, S., Martínez, J., Valdez, E., Quiriz, T. (2018). Practicas pedagógicas: Análisis mediante la cartografía conceptual. *Revista espacios*, 39(53).
<http://www.revistaespacios.com/cited2017/cited2017-31.pdf>
- Zamora, J. (2020). *Escenarios de Identidad Cultural en la Educación Propia en la Institución Educativa María Fabiola Largo Cano, Comunidad el Salado Resguardo Indígena Nuestra Señora de la Candelaria de la Montaña de Riosucio Caldas* [Tesis de maestría, universidad de caldas]. Repositorio Institucional Universidad de Caldas.
<https://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/16736>

Contribución Autoral

- Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos
- Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos
- Coautor 2: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos
- Coautor 3: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos